

Дементьев В.Е.
Москва, ЦЭМИ РАН

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ

В период радикального обновления технологической базы производства происходит обострение соперничества в мировой экономике за инновационную ренту, усиление турбулентности экономического развития. Ныне благополучные страны, если будут надеяться на трансферт технологий инновационными лидерами, рискуют оказаться оттесненными на технологическую периферию. В таком случае им придется довольствоваться вторыми ролями при встраивании в переформатируемые цепочки создания стоимости. Как следствие, мобилизация собственных возможностей предстает средством повышения устойчивости национальной экономики в период разнообразных испытаний.

Важной задачей является определение концептуальных ориентиров повышения технологического суверенитета страны. Указом Президента Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. № 203 создана Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. В Положении об этой Комиссии не представлено общее определение технологического суверенитета, но говорится о технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры от иностранных технологий в области создания и производства отечественной продукции.

Что касается критической информационной инфраструктуры РФ, то соответствующие основные понятия приведены в статье 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Фактически под такой инфраструктурой подразумевается совокупность автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов РФ и обеспечивающих их взаимодействие информационно-телекоммуникационных сетей, а также ИТ-систем и сетей связи, предназначенных для решения задач государственного управления, обеспечения обороноспособности, безопасности и правопорядка (TAdviser, 2022).

В литературе фигурируют отличающиеся трактовки технологического суверенитета. В (Лосев, 2018) технологический суверенитет определен как способность государства обеспечить научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержания на

своей территории собственных технологий и инфраструктуры, достаточных для того, чтобы гарантировать независимость своей политики, экономики и обороноспособности от иностранных технологий в критических, жизненно важных сферах.

В статье В. Фальцмана речь идет о технологическом суверенитете отдельного вида деятельности. Под таким суверенитетом понимается «способность того или иного вида экономической деятельности обеспечить народное хозяйство своей продукцией надлежащего качества, пусть даже частично за счёт её импортных поставок, но при обязательном условии возмещения импортных затрат за счёт поступлений от реализации собственного экспорта» (Фальцман, 2018, с. 83-84). Ориентиром для оценки научно-технологического суверенитета отрасли (вида экономической деятельности) служит соотношение экспорта и импорта соответствующей продукции. В качестве примера абсолютного отраслевого суверенитета российской экономики приводится производство сырой нефти.

В. Фальцман обращает внимание на то, что уровень технологического суверенитета зависит не только от научных и производственных достижений поставщика в повышении конкурентоспособности продукции, но и от состояния рынков, покупательной способности населения. Действительно, при ухудшении экономической ситуации общее снижение платежеспособного спроса часто сказывается прежде всего на импортной продукции. В таком случае оценка уровня технологического суверенитета может возрасти. Важно, чтобы повышение технологического суверенитета базировалось «не на проявлениях кризисного шока, а на упреждающем росте конкурентоспособности отечественной продукции, импортозамещения и несырьевого экспорта» (Фальцман, 2018, с. 85).

Вопрос о необходимости технологического суверенитета для устойчивого развития российской экономики поднимался еще в 1990-е годы, хотя и в других терминах. Речь шла о том, что обретение Россией высокого статуса в мировой экономике невозможно без обладания нашей страной рядом макротехнологий (Сироткин, 1998; Путь в XXI век, 1999). Под макротехнологией понимается совокупность всех технологических процессов. (НИР, ОКР, подготовка производства, производство, сбыт и сервисная поддержка проекта) по созданию определенного вида продукции с заданными параметрами.

Контроль большинства макротехнологий обеспечивает ряду стран доминирующее положение как в экономике, так и в геополитике. Новые индустриальные страны смогли совершить экономическое чудо после получения доступа к ограниченному числу макротехнологий. Если на долю США приходится около половины таких технологий, то Сингапур владеет всего лишь одной. Для того, чтобы успешно противостоять

давлению со стороны других стран, России необходимо располагать 12-16 макротехнологиями передового уровня, особенно в видах деятельности, которые будут доминировать в XXI веке (Путь в XXI век, 1999).

Каждая макротехнология – это комплекс технологий, численность которых зависит от характера продукции (отрасли). Например, макротехнологии в авиации охватывают около 600 технологий (Путь в XXI век, 1999). С учетом ограниченности экономического потенциала России в рамках каждого комплекса технологий, формирующих основные для страны макротехнологии, важно иметь четкие ориентиры, инвестиции в какие именно технологии имеют критическое значение для обладания Россией соответствующей макротехнологией. Так прекращение импортных поставок морских газотурбинных двигателей стало сдерживающим фактором строительства российских надводных кораблей и потребовало форсированного освоения соответствующих технологий.

Новые технологии широкого применения влекут за собой не только возникновение оригинальных макротехнологий, но и существенные изменения в уже существующих макротехнологиях. Стремление занять доминирующие позиции во многих макротехнологиях демонстрируют США и Китай. Особое внимание этих стран привлекает такая технология широкого применения как искусственный интеллект (Дементьев, 2022). Лидерство в развитии этой технологии США рассматривают как принципиальное условие сохранения ведущих позиций в экономической и военной сферах¹. Претендует на лидерство в этой технологии и Китай².

Технологический суверенитет порой ассоциируется с автаркией национальной экономики. На самом высоком уровне указывалось на некорректность таких ассоциаций. Установка на импортозамещение требует взвешенного подхода, учитывая риски того, что перенос всех стадий создания стоимости в рамки национальной экономики способен стать тормозом технологического развития (Дементьев, Новикова, Устюжанина, 2016). Офшоринг некоторых бизнес-процессов помогает реализации эффекта масштабов производства, концентрации ресурсов на развитии уникальных компетенций. США практикуют привлечение иностранных поставщиков даже при выпуске продукции военного назначения. Например, на широкой международной кооперации основывается производство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. При этом корпорация Lockheed Martin выступает в качестве главного подрядчика с глобальной цепочкой поставок, состоящей из более чем 1900 компаний, базирующихся как в

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/14/2019-02544/maintaining-american-leadership-in-artificial-intelligence>

² *China's New Generation of Artificial Intelligence Development Plan*, Jul. 2017. <https://flia.org/notice-state-council-issuing-new-generation-artificial-intelligence-development-plan/>

Соединенных Штатах, так и в каждой стране, приобретающей этот самолет³.

Практика показывает, что при локализации производства иностранными фирмами технологическая уязвимость страны сохраняется. ТНК обычно избегают локализации компетенций, определяющих перспективы развития соответствующих отраслей. Когда прямые иностранные инвестиции обеспечивают выпуск готовой продукции, но он остается заложником импортных поставок высокотехнологичных материалов и комплектующих, о технологическом суверенитете страны говорить не приходится.

Чтобы эффект прямых иностранных инвестиций не сводился к формированию в экономике более технологичных островков, чтобы активизировать процессы диффузии технологий, ряд стран оказывает поддержку прежде всего тем иностранным инвестициям, которые вкладываются в совместные предприятия. Такой подход характерен, в частности, для Китая и Индии. Многие из ведущих мировых ТНК организовали совместные предприятия с местными партнерами, в основном с крупными государственными предприятиями. Китайские власти поощряли иностранные инвестиции в капиталоемких секторах, где страна не имела достаточного опыта и необходимых технологий.

Зарубежный опыт показывает, что ключевое значение для развития страны имеют не сами по себе иностранные инвестиции, а доступ к соответствующим технологическим ресурсам, включая технологическую информацию. Экономическое «чудо» Японии, рост экономики Южной Кореи до 1998 г. происходили при весьма ограниченных объемах прямых иностранных инвестиций в эти страны. Иная стратегия была реализована в Китае, который вынуждал инвесторов делиться своими технологиями. Пример Китая поучителен еще и демонстрацией того, что для успешного привлечения инвестиции совершенно не обязательно опережать другие страны по всем составляющим инвестиционного климата (Симачев, 2002).

Современная ситуация характеризуется, с одной стороны, перестройкой экономики на основе новых технологий широкого применения (искусственный интеллект, нано-биотехнологии, аддитивные технологии, роботизация), с другой стороны, возрастающим влиянием на развитие экономики человеческого ресурса, его интеллекта. Обеспечение технологического суверенитета предполагает достижение передовых рубежей в подготовке специалистов, способных разрабатывать и использовать новые технологии. Предпосылки технологического суверенитета закладываются в системе образования. Мы фактически являемся наблюдателями соперничества стран в предоставлении не только образовательных услуг, но и в формировании идеологических установок

³ The Global F-35 Enterprise. URL : <https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/f-35/f-35-global-partnership.html> - Lockheed Martin

обучающихся. От этих установок зависит отношение выпускников к технологическому суверенитету своей страны.

Популярная концепция открытых инноваций, казалось бы, лишает смысла вопрос о технологическом суверенитете для стран, которые не имеют санкционных ограничений. Х. Чесбро и М. Богерс определяют «открытые инновации как распределенный инновационный процесс, основанный на целенаправленном управлении потоками знаний через границы организации с использованием финансовых и нематериальных механизмов в соответствии с бизнес-моделью организации» (Chesbrough, Bogers, 2014, p. 17). Центральная идея открытых инноваций заключается в том, что в современных условиях компании не могут позволить себе полностью полагаться на собственные исследования, а вместо этого должны покупать или лицензировать процессы или изобретения у других компаний (входящие открытые инновации). При этом объектами коммерциализации выступают и внутренние изобретения, которые не используются в бизнесе фирмы (исходящие открытые инновации).

Гарантирует ли распределенный инновационный процесс выравнивание инновационных потенциалов его участников? На практике ТНК демонстрируют готовность привлекать сторонние организации, включая фирмы менее развитых стран, к инновационным разработкам фрагментарного характера. Их исполнители получают вознаграждение. Однако синергический эффект от интеграции этих разработок достается ТНК и странам их базирования. Технологическая дистанция между странами при таких открытых инновациях сохраняется.

Инвестиции в принципиально новые технологии сопряжены с повышенным риском. Он возрастает при низкой координации инвестиций в отдельные технологии, формирующие макротехнологии. Дефицит координации способен стать барьером на пути достижения технологического суверенитета. Важным аспектом успешного продвижения по этому пути является поиск эффективных организационных форм развития новых технологий широкого применения. Многие из них имеют цифровой характер, а производимая продукция обладает свойствами сетевых благ. Имеется в виду увеличение полезности блага с ростом числа его обладателей.

При стремлении к технологическому суверенитету недостаточно уделять внимание только новейшим технологиям. Отношения между старыми и новыми отраслями не сводятся к конкуренции за ресурсы (Freeman, Louça, 2001; Carlaw, Lipsey, 2011). Многие макротехнологии основываются на сочетании технологий широкого применения разных поколений. При обострении инновационного соперничества стран уже существующие отрасли играют важную роль в укреплении технологического суверенитета, являясь источником первоначальных материальных и финансовых ресурсов (исходного капитала) для

производств, гарантирующих стране независимость ее политики, экономики и обороноспособности от иностранных технологий в критических, жизненно важных сферах. Поэтому при формировании инвестиционных приоритетов важно фиксировать узкие места в развитии не только новейших технологий широкого применения, но и в основывающихся на ранее освоенных технологиях традиционных отраслях, определяющих экономический потенциал страны.

Особое значение для технологического суверенитета имеют инвестиции в сферу исследований и разработок. Имеющиеся достижения в укреплении этого суверенитета могут быть значительно обесценены очередной промышленной революцией при отсутствии в стране сильных научных школ, собственных достижений в фундаментальных исследованиях.

Список использованной литературы:

1. Дементьев В.Е. Перспективы России при цифровом доминировании Китая и США // Проблемы прогнозирования. 2022. № 4(193). С. 6-17. DOI: 10.47711/0868-6351-193-6-17.

2. Дементьев В.Е., Новикова Е.С., Устюжанина Е.В. Место России в глобальных цепочках создания стоимости // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. № 1 (334). С. 17–30.

3. Лосев А. Ядерная энергетика и технологический суверенитет. 2018. URL : <http://svop.ru/main/26081/>

4. Путь в XXI век: Стратегические проблемы и перспективы российской экономики: [Монография] / Д. С. Львов, В. Г. Гребенников, В. Е. Маневич и др.; Подгот. под руководством Д. С. Львова. М. : Экономика, 1999.

5. Симачев Ю. Повышение инвестиционной привлекательности и содействие инвестициям (тезисы). Институт комплексных стратегических исследований, апрель 2002 URL : <http://www.icss.ac.ru>.

6. Сироткин О. Технологический облик России на рубеже XXI века // Экономист. 1998, № 4. С. 3-20.

7. Фальцман В. Технологический суверенитет России. Статистические измерения // Современная Европа. 2018. №3. С. 83-91. URL :

8. Carlaw K.I., Lipsey R.G. Sustained endogenous growth driven by structured and evolving general purpose technologies // Journal of Evolutionary Economics. 2011. Vol. 21. Issue 4 (October). P. 563-593.

9. Chesbrough H., Bogers M. Explicating Open Innovation Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation . In H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, & J. West (Eds.), New Frontiers in Open Innovation: 3-28. Oxford: Oxford University Press. 2014. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199682461.003.0001

10. Freeman C., Louça F. As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2001.

11. TAdviser Критическая инфраструктура России. 2022. URL : https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Критическая_инфраструктура_России